

University of Ljubljana
Faculty of Computer and
Information Science

21. 9. 2018

Alenka Kavčič, Ivan Lovrić, Vera
Smole

-

Interaktivna karta slovenskih narečnih besedil

-

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo in
informatiko, Filozofska fakulteta

Vsebina

- Motivacija
- Interaktivna karta narečnih besedil (IKNB)
 - Interaktivna spletna aplikacija
 - Prikaz gradiva
 - Dodajanje novega gradiva
- Zaključek
 - Nadaljnje delo

Motivacija

- Tekom let zbranih veliko gradiv narečnega govora
 - V okviru dveh predmetov na UL FF
 - V aplikaciji trenutno na temo *Stara kmečka hiša*
 - Zvočni posnetki, fonetično-fonološke transkripcije, poknjižitve, analize
- Izdana brošura v tiskani obliki
 - Okorna in neprilagodljiva, težje dostopna
 - Brez zvočnih posnetkov
- Želja predstaviti širši javnosti, narediti gradivo dostopno širom sveta (slovenščina na tujih univerzah)

Interaktivna karta narečnih besedil

- Predstavitev gradiv v obliki spletne aplikacije
 - <http://narecja.si>
- Uporabniški del
 - Prikaz zbranih gradiv
- Skrbniški del
 - Urejanje gradiv
- Čelni in zaledni del

Uporabniški del aplikacije

- Prikaz krajev s posnetki narečnega govora
- Temelji na interaktivnem zemljevidu Slovenije
 - Obložen z označenimi narečnimi skupinami

Interaktivna karta slovenskih narečnih besedil
Stara kmečka hiša

Sentvid pri Ljubljani (Ljše) - Gorenjsko narečje, gorenjska narečna skupina

Ljubljana, štetna skupnost Sentvid, mestna občina Ljubljana.
Zapisovalca: Tamara Platušek, leto zapisa: 2003. Analizirala Vera Smole.

Transkripcija

Užičasas so ble sike čiz-dražične, k-so dónas. Niso ble ko valiče pa visoke ka z'dej. Meče so mčjone okane po stréxas e čiglog. So'mo čna u-nič vés ja bla s slamo pokríta. B'le so zidane. Kas-p'jšu nót, ja bla najprej véža, pój po černa kúčna. 'Tam je bij kurčiče za krušino péč. Z véže se-j-tó; na čn-stran ja síšo, naprej pa le-p-akámo. U síš ja bla y-čnu kót miza s klopčje pa s stolom, y drinagan kót pa péč z zapéčkam in klopčje. U síš ja bla tat p'jóna, 'tam sta spála mčma po čta, y z'pka po vejničji otrok. Členc so mčl sprajlanc y skrin al pa y kúmbes. Něk so mčl tud zidne omare, nót pa svéče, žegnano vódo, oródič, šnops, domáča zdravila in druge drobnarije. Pódan ja bij lašán, y kúčan pa člopat al pa kamnit. Z'krivn kúčne ja bla špáza, no drih strán pa kúdar. Z'žanje je bij lašán skéč in štrbnik. En próstor za s'pat ja bij zgórej, rékal so mu izba. Góor se-j-p'jšle po lašánas št'ngas. Próstor z'krivn izbe, k-ni-bij dod'član, ja bila podstréva. Mšo; so sušili u čržen kúčan. Ča pa ni-blo čržen kúčne, so sušili u sk'rkámbi, k-ja-bla no próstec. Z'krivn síče ja-bla štáta, nót pa kúčan, svínak in listak. Za štáto ja bij gnoj. Zo síšo y bij tépér skéčnam pa káščo. U sodnjúka po s'lar čobálnak pa s'člénica za sadje.

Pokrijžitev

Všahh so bile čisto drugačne, kotli so danes. Niso bile tako velike pa visoke ko zdaj. Imele so majhne okne 'majhna okna' pa strehe iz ceglav 'opek'. Samo čna v naši vasi je bila s slamo pokríta. Bile so zidane. Ko si prišel not 'noter', je bila najprej véža, poj 'potem, nato', pa črna kuhinja. Tam je bilo kurčiče za krušno peč. Iz véže se je šlo na eni strani v hlo, naprej pa le v kamno. V hlo je v enem kotu miza s klopčje pa s stol, v drugem kotu pa peč z zapéčkam in klopčje. V hlo je bila tudi postelja, tam sta spala mama pa ata, v zóbi pa najmlajši otrok. Čunc; so imeli sprajlenc v skrinji ali pa v kambi 'manjša soba'. Něk 'ndkije, pončof; so imeli tudi zidne omare, notri; pa svéče, žegnano 'blagoslovljeno' vodo, orodje, knops 'žganje', domača zdravila in druge drobnarije. Podan 'ta' je bil lesen, v kuhinji pa ilovnat ali pa kamnit. Zraven kuhinje je bila špáza 'shramba', na drugi strani pa kveder 'klet'. Zunaj je bil lesen sekret na štrbnik 'straničje'. En próstor za spat 'spajče' je bil zgornj, rékal so mu izba 'podstréva soba'. Gor se je prišlo po lesenih št'ngah 'stopnicah'. Próstor z'krivn izbe, ki ni bil dod'čan, je bila podstréva 'podstrežje'. Meso so sušili v čni kuhinji. Ča pa ni bilo črne kuhinje, so sušili v r'vkambi 'dimnici', ki je bila na podstrehi. Zraven hlo je bila štála 'hlev', notri; pa kurnik 'kurnica', svínjak in listak 'listnjak'. Za štáto je bil gnoj. Za hlo je bil topár 'dvojni kozolec' s skodljem pa káščo. V sadovnjaku pa star čebelnjak pa s'člénica za sadje.

Analiza

1	Naglas	
1.1	Tonemski; kolikostna nasprotja so obranjena, kratki samoglasniki so naglašeni dinamično;	valiče, zidane; nót : so'mo, z'dej
1.2	Erveden je naglasni umik na prednaglasna e in o, včasih tudi na a;	véža, rékal so; visóke, vódo, próstor, zgórej, góor; s-šk'čnam
2	Dolgi samoglasniki; le zvozglaski s tipičnimi gorenjskimi razvojnimi sovpadi	
2.1	é > (e)j, e in é > e; pred j > g;	méče sa, stréxas, péč, z zapéčkam, lašán, naprej

Haloško narečje, panonska narečna skupina

Skrbniški del aplikacije

- Dodajanje in urejanje gradiva (po prijavi)

Odjava

Urejevalnik narečnih besedil

Odjava

Urejevalnik narečnih besedil

Strani
Strani in zapri
Preklici

#	Kratica	Kraj	Narečje
1	Bo	Bovec	Obsoško narečje
2	B	Brestovec	Srednještajersko narečje
3	C	Col	Notranjsko narečje
4	Cv	Cven	Priško narečje
5	Dk	Dokležovje	Prekmursko narečje
6	DL	Dolnji Logatec	Horjulsko narečje
7	Dr	Dornberk	Kraško narečje
8	Dv	Dvorje pri Cerkljah na Gorenjskem	Gorenjsko narečje
9	F	Filovci	Prekmursko narečje
10	G	Gubno pri Lesičnem	Kozjansko-bizeljsko narečje
11	KL	Kanalski Lom	Tolminsko narečje
12	KB	Koprivnik v Bohinju	Gorenjsko narečje
13	KR	Kot pri Ribnici	Dolenjsko narečje
14	Kr	Krasinec	Severnobelokranjsko narečje
15	Ku	Kumpolje pri Gabrovki	Dolenjsko narečje
16	LP	Loški Potok	Dolenjsko narečje
17	Lu	Luče	Zgornjesavinjsko narečje
18	M	Maribor	Južnopohorsko narečje

Odjava

Urejevalnik narečnih besedil

Strani
Strani in zapri
Preklici

Osnovni podatki

Oznaka:

Lokacija:

Narečje oz. podnarečje:

Zemljepisna širina in dolžina:

Metapodatki:

Zvočni zapis (priporočeno: mp3)
 Naložena datoteka: /resources/audio/24.mp3
Izbrši naloženo datoteko

▶ 0:00 / 1:55 ● 🔊

Besedilo

Transkripcija

Učásax so ble xiše čiz-drgáče, k-so dóns. Niso ble kó valiče pa visócke ko z'dej. Méle so méjxne ókne po stréx: s cę'glov. So 'mó čna u-náš vás ja bla s slámo pokríta. B'le so zídane. Ka-s pršú nót, ja bla nájprij véža, pój po čérna kúxina. 'Tam je biú kuríše za krúšno péč. Z véže se-j-sló: na čn-stran u xišo, naprēj pa še-u-kámro. U xiš ja bla u-čnuu kót miza s klojpo: pa s stólam, u drúgam kót pa péč z zapéčkam in klojpo. U xiš ja bla tut póstla, 'bm sta spála máma pa áta, u zípko pa 'najmlájš ótrok. Čúne so mél sprájlane u skrín al pa u kámra. Nék so mél tud zídne omáre, nót pa svéče, žégnano vódo, oróvje, šnóps, domáča zdrávila in drúge drobnarije. Pódan ja biú lasčn, u kúxan pa tlojnat al pa kómit. Zrávun kúxne ja bla

Poknjížitev

Včasih so bile hiše čisto drugačne, kot(t) so danes. Niso bile tako velike pa visoke ko zdaj. Imele so majhne okne 'majhna okna' pa strehe iz ceglav 'opek'. Samo ena v naši vasi je bila s slamo pokrita. Bile so zidane. Ko si prišel not 'noter', je bila najprej veža, poj 'potem, nato', pa črna kuhinja. Tam je bilo kurilišče za krušno peč. Iz veže se je šlo na eni strani v hišo, naprej pa še v kamro. V hiši je bila v enem kotu miza s klojpo pa s stoli, v drugem kotu pa peč z zapéčkom in klojpo. V hiši je bila tudi postelja, tam sta spala mama pa ata, v zibki pa najmlajši otrok. Čunje so imeli spravljene v skrini ali pa v kambi 'manjša soba'. Nek 'nekje, ponekod' so imeli tudi zidne omare, not(n) pa sveče, žecnato 'blazoslavljeno' vodo, orodje, šnops 'žuanic', domača

Analiza

Sekcija	Opis	Primeri
1	Naglas	
1.1	Tonemski: količnostna nasprotja so ohranjena, kratki samoglasniki so naglašeni dinamično:	valiče, zídane; nót : so'me, z'dej

Uredi | Izbrši
Uredi | Izbrši

Zaključek

- Prva tovrstna aplikacija za slovenska narečna besedila
- Pregled vseh slovenskih narečnih skupin, narečij in podnarečij
- Poslušanje zvočnih zapisov narečnih govorov
- Ogled fonetičnih zapisov in glasovna poknjižitev
- Diahrona analiza narečnih posebnosti
- Dopolnjevanje zbranih gradiv

Nadaljnje delo

- Dopolniti z že zbranimi in novimi gradivi
 - Dodatnih 30 krajev na isto temo
 - Dodati nove teme in kraje
- Prenos na strežniško infrastrukturo CJVT
 - Dolgoročno delovanje in vzdrževanje
- Razvoj novih funkcionalnosti
- Objava zbranih gradiv v obliki spletne zbirke podatkov
 - Dostopno drugim raziskovalcem
 - Omogočeno strojno branje in obdelava